

PHILOLOGICAL SCIENCES

ANALYSE DES MÉTHODOLOGIES PÉDAGOGIQUES MODERNES POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Allahverdiyev A.
Nakhchivan State University, lecturer

ANALYSIS OF MODERN PEDAGOGICAL METHODOLOGIES FOR TEACHING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE (FLE)

Allahverdiyev A.
Nakhchivan State University, lecturer

RÉSUMÉ

Cet article analyse l'efficacité des méthodologies pédagogiques modernes, notamment l'approche communicative et l'approche actionnelle, dans l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE). Basée sur une étude qualitative auprès de 50 enseignants de FLE en Europe, en Afrique et en Amérique, la recherche met en lumière les avantages et les limites de ces approches. Les résultats révèlent que l'approche actionnelle est particulièrement adaptée aux apprenants avancés, tandis que l'approche communicative convient mieux aux débutants. L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) est également perçue positivement, bien que des précautions doivent être prises pour éviter la surcharge cognitive. L'étude conclut que les enseignants devraient combiner différentes approches pédagogiques et utiliser les technologies de manière réfléchie pour optimiser les résultats d'apprentissage.

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of modern pedagogical methodologies, particularly the communicative approach and the action-oriented approach, in teaching French as a Foreign Language (FLE). Based on a qualitative study of 50 FLE teachers in Europe, Africa, and the Americas, the research highlights the advantages and limitations of these approaches. The results show that the action-oriented approach is particularly well-suited for advanced learners, while the communicative approach is more effective for beginners. The integration of Information and Communication Technologies (ICT) is also viewed positively, though caution is advised to prevent cognitive overload. The study concludes that teachers should combine different pedagogical approaches and use technologies thoughtfully to optimize learning outcomes.

Mots-clés: Approche actionnelle, FLE, TIC, Approche communicative.

Keywords: Action-oriented approach, FLE, ICT, Communicative approach.

Introduction

L'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) joue un rôle crucial dans un monde globalisé où la maîtrise des langues devient un atout essentiel pour la communication interculturelle, le commerce international, et la mobilité académique. Avec l'augmentation significative du nombre d'apprenants non francophones à travers le monde, le FLE s'impose comme une compétence incontournable dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, en Asie, et en Europe de l'Est, où le français est enseigné comme seconde ou troisième langue. Selon l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), près de 300 millions de personnes parlent français dans le monde, dont une partie importante l'a appris en tant que langue étrangère. Cette situation souligne la nécessité pour les enseignants et les institutions de repenser les méthodes pédagogiques afin de répondre aux attentes diversifiées de cette population hétérogène d'apprenants (Majidi, 2024).

Dans ce contexte, l'enseignement du FLE fait face à une série de **défis spécifiques** qui doivent être surmontés pour maximiser l'efficacité de l'apprentissage. L'un des principaux défis est la **diversité des profils des apprenants**, qui varie en fonction de l'âge, de la

langue maternelle, du niveau d'éducation, et des objectifs personnels ou professionnels. Chaque apprenant apporte une expérience linguistique différente, ce qui complique l'adoption d'une seule méthode pédagogique. De plus, les attentes des apprenants vis-à-vis de l'apprentissage du français évoluent. Certains cherchent à acquérir une compétence communicative pour des besoins professionnels, tandis que d'autres se concentrent sur l'amélioration de leurs compétences académiques ou culturelles. Cette diversité appelle à une **réévaluation des méthodologies pédagogiques traditionnelles** telles que l'approche grammaticale ou traductionnelle, qui, bien qu'efficaces dans certains contextes, peuvent se révéler insuffisantes pour répondre aux besoins variés des apprenants modernes.

Les chercheurs et les praticiens de l'enseignement des langues s'accordent de plus en plus sur la nécessité d'adopter des **méthodes pédagogiques modernes**, adaptées aux réalités du XXI^e siècle, où la technologie joue un rôle central. L'intégration des outils numériques dans l'apprentissage linguistique a permis d'améliorer l'accessibilité et l'interaction, transformant ainsi les approches pédagogiques. En réponse à ces évolutions, cet article se propose d'**analyser l'efficacité**

des principales méthodologies pédagogiques modernes dans l'enseignement du FLE, en mettant particulièrement l'accent sur l'approche communicative et l'approche actionnelle. L'approche communicative privilégie le développement des compétences orales et interactives en simulant des situations de communication réelles, tandis que l'approche actionnelle va au-delà en considérant l'apprenant comme un acteur social qui utilise la langue pour accomplir des tâches concrètes dans des contextes authentiques (Agaësse & Chaplier, 2024).

L'objectif de cette étude est de déterminer l'efficacité de ces deux approches pour améliorer l'apprentissage du FLE, tout en tenant compte de l'impact des **technologies modernes** dans l'enseignement. En effet, les avancées technologiques, notamment avec l'usage des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), ont transformé la manière dont les langues sont enseignées. L'adoption de plateformes d'apprentissage en ligne, d'applications mobiles, et d'outils d'immersion virtuelle a rendu l'apprentissage plus flexible et plus accessible. Cela a soulevé des questions cruciales sur l'efficacité des méthodes traditionnelles par rapport aux approches plus récentes, et sur l'impact des outils numériques dans l'enseignement du FLE.

Les questions de recherche suivantes guideront l'analyse de cet article:

1. **Quelles sont les méthodes les plus couramment utilisées dans l'enseignement du FLE aujourd'hui?**

○ Cette question permettra de dresser un état des lieux des méthodologies pédagogiques actuelles, en mettant en lumière celles qui sont privilégiées dans différents contextes éducatifs.

2. **Comment les technologies influencent-elles l'enseignement du FLE?**

○ Il s'agira ici d'analyser l'impact des outils numériques sur l'apprentissage du français, en termes d'efficacité, d'accessibilité et d'engagement des apprenants.

3. **L'approche actionnelle est-elle plus efficace pour les apprenants modernes que les approches plus traditionnelles comme l'approche communicative?**

○ Cette question vise à comparer l'efficacité des approches actionnelle et communicative en fonction des besoins spécifiques des apprenants d'aujourd'hui, et à évaluer si l'une des deux méthodes est plus adaptée aux contextes actuels.

En répondant à ces questions, cette étude apportera des **éléments nouveaux** pour améliorer la pratique de l'enseignement du FLE et aider les enseignants à mieux comprendre quelles méthodologies et outils pédagogiques peuvent maximiser les résultats de leurs apprenants dans un monde de plus en plus digitalisé et diversifié.

Méthodologie

La méthodologie adoptée dans cette étude combine une approche qualitative, des entretiens semi-directifs, une enquête auprès des enseignants de Français Langue Étrangère (FLE), et une analyse documentaire des manuels pédagogiques. Cette approche mixte per-

met d'obtenir une vue d'ensemble des pratiques pédagogiques actuelles et de leur efficacité, tout en tenant compte des perceptions des enseignants dans différents contextes éducatifs.

Type de recherche

L'étude se base sur une **recherche qualitative**, qui se concentre sur la collecte de données descriptives et subjectives provenant des enseignants de FLE à travers des **entretiens semi-directifs** et des **questionnaires**. Cette méthode permet de recueillir des informations riches sur les expériences et les défis rencontrés par les enseignants dans leur utilisation des méthodologies pédagogiques modernes, telles que l'approche communicative et l'approche actionnelle, ainsi que l'intégration des technologies dans l'enseignement du FLE.

Par ailleurs, une **analyse documentaire** des manuels pédagogiques anciens et modernes a été réalisée pour identifier les évolutions des méthodologies d'enseignement du FLE et évaluer comment les approches contemporaines diffèrent de celles du passé. L'utilisation de cette approche qualitative est justifiée par la nécessité de comprendre en profondeur les expériences subjectives des enseignants, ainsi que par l'absence de données quantitatives exhaustives sur l'efficacité des méthodologies pédagogiques modernes dans l'enseignement du FLE.

Échantillon

L'échantillon de cette étude est composé de **50 enseignants de FLE** travaillant dans différents contextes pédagogiques, notamment dans des universités, des écoles de langues privées, et des institutions éducatives en ligne. L'objectif de cet échantillon est de capturer une diversité de points de vue provenant de régions géographiquement différentes et de contextes d'enseignement variés. Les enseignants ont été sélectionnés en Europe, en Afrique et en Amérique, où le FLE est enseigné comme langue étrangère.

Les enseignants participants sont issus de divers niveaux d'enseignement, allant des **niveaux débutants (A1)** aux **niveaux avancés (C2)** selon le **Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)**. Cette diversité d'apprenants permet de comparer l'efficacité des méthodes pédagogiques en fonction du niveau des étudiants. L'échantillon inclut des enseignants expérimentés et des jeunes enseignants afin d'évaluer si l'expérience joue un rôle dans l'adoption et l'utilisation des approches pédagogiques modernes.

Instruments de collecte de données

Pour cette étude, plusieurs instruments de collecte de données ont été utilisés afin de recueillir des informations détaillées sur les pratiques pédagogiques des enseignants et sur leur perception de l'efficacité des méthodes modernes. Les principaux outils utilisés sont les suivants:

1. **Questionnaires:**

○ Un questionnaire a été conçu et administré aux enseignants afin de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur leurs pratiques pédagogiques et leur utilisation des technologies dans l'enseignement du FLE. Le questionnaire comportait des questions fermées et ouvertes portant sur les méthodologies pédagogiques qu'ils utilisent (approche communicative, ac-

tionnelle, ou une combinaison des deux), les technologies intégrées dans leur enseignement (plateformes d'apprentissage en ligne, outils numériques, etc.), et leur perception de l'efficacité de ces approches. Des questions spécifiques ont été posées sur les défis liés à la mise en œuvre de ces méthodologies, ainsi que sur l'impact des technologies dans l'enseignement et l'apprentissage du FLE.

2. Entretiens semi-directifs:

○ En plus des questionnaires, des **entretiens semi-directifs** ont été réalisés avec un sous-ensemble de 20 enseignants issus des 50 répondants initiaux. Ces entretiens ont permis d'approfondir les expériences des enseignants concernant les **défis** et **avantages** liés à l'utilisation des approches pédagogiques modernes, telles que l'approche actionnelle. Les enseignants ont été invités à parler de leur perception de l'impact des technologies sur l'apprentissage, de la réaction des apprenants aux nouvelles méthodologies, ainsi que de leurs expériences personnelles dans l'enseignement de différents niveaux de compétence.

○ Ces entretiens semi-directifs ont offert la possibilité d'explorer des questions plus complexes qui ne pouvaient pas être entièrement traitées dans les questionnaires, comme les obstacles culturels et technologiques à l'adoption de certaines méthodologies, ou l'influence de la formation des enseignants sur leur préférence pour une méthode particulière.

3. Analyse documentaire:

○ Une analyse documentaire a été menée pour comparer les **manuels de FLE modernes** avec les manuels plus anciens. L'objectif de cette analyse était d'identifier les différences majeures dans les contenus pédagogiques proposés et dans les méthodologies suggérées pour l'enseignement du FLE. Par exemple, l'analyse s'est concentrée sur l'évolution de l'utilisation des approches communicative et actionnelle dans les manuels, ainsi que sur la place accordée aux outils numériques et aux technologies dans les manuels récents.

○ Cette comparaison a également permis de mettre en évidence la manière dont les ressources pédagogiques ont évolué pour inclure des **activités centrées sur l'apprenant**, des tâches authentiques, et l'utilisation des technologies. Les données recueillies à partir des documents pédagogiques ont été comparées aux réponses des enseignants pour vérifier si les pratiques observées sur le terrain correspondent aux recommandations des manuels.

Méthode d'analyse des données

L'analyse des données s'est effectuée en deux étapes principales:

1. Analyse de contenu des entretiens et des questionnaires:

○ Les réponses aux questionnaires ont d'abord été analysées de manière quantitative pour identifier les tendances générales dans les pratiques pédagogiques des enseignants et leur utilisation des technologies dans l'enseignement du FLE. Les résultats ont été ensuite codés et classés en fonction des réponses aux questions ouvertes, permettant une analyse qualitative des perceptions des enseignants.

○ Pour les entretiens semi-directifs, une **analyse thématique** a été réalisée. Cette méthode permet de

repérer et de regrouper les thèmes récurrents dans les discours des enseignants concernant l'efficacité des approches modernes (notamment l'approche actionnelle) et l'impact des technologies. Par exemple, les données ont été classées selon des thèmes comme "avantages perçus de l'approche actionnelle", "défis dans l'adoption des TIC", "réactions des étudiants aux nouvelles méthodes", etc. Les thèmes ont ensuite été analysés pour identifier des tendances ou des points de divergence entre les enseignants issus de différents contextes éducatifs ou enseignant à différents niveaux de compétence.

2. Comparaison des résultats par rapport à la littérature existante:

○ Les résultats obtenus ont été comparés à la **littérature existante** dans le domaine de la pédagogie des langues et du FLE. Cette comparaison a permis de voir dans quelle mesure les expériences des enseignants sur le terrain reflètent les conclusions théoriques et empiriques des chercheurs. Par exemple, les résultats concernant l'efficacité de l'approche actionnelle ont été comparés à des études similaires (Majidi, 2024) afin de voir si les tendances observées dans cette étude sont cohérentes avec d'autres contextes pédagogiques.

○ De plus, l'analyse documentaire des manuels pédagogiques a permis de mettre en lumière les évolutions des approches pédagogiques préconisées, et de les comparer avec les pratiques actuelles des enseignants, telles que rapportées dans les questionnaires et les entretiens. Cette triangulation des données (questionnaires, entretiens, analyse documentaire) a renforcé la validité des résultats obtenus.

Fiabilité et validité des données

Afin d'assurer la fiabilité et la validité des données, plusieurs mesures ont été prises tout au long du processus de collecte et d'analyse. D'abord, un **échantillonnage diversifié** a été effectué pour capturer une variété de perspectives provenant de contextes géographiques et éducatifs différents. Ensuite, l'utilisation d'une **approche mixte** (questionnaires, entretiens, analyse documentaire) a permis de **triangler** les résultats et d'éviter les biais liés à une seule méthode de collecte de données. Les entretiens ont été enregistrés et transcrits intégralement, garantissant ainsi une précision maximale dans l'analyse thématique des réponses des enseignants.

En résumé, cette méthodologie a permis de recueillir des données riches et variées sur l'utilisation des méthodologies modernes dans l'enseignement du FLE. Elle a fourni une **vue d'ensemble détaillée** des défis, avantages, et perceptions des enseignants quant à l'efficacité des approches communicative et actionnelle, ainsi qu'à l'impact des technologies dans l'apprentissage du français. L'analyse qualitative combinée à l'étude documentaire a permis d'identifier des tendances importantes, tout en apportant une contribution précieuse à la recherche sur l'enseignement du FLE.

Résultats

Présentation des résultats de l'enquête

L'enquête menée auprès des **50 enseignants de FLE** a révélé une diversité d'approches pédagogiques utilisées dans l'enseignement du français langue étrangère, avec une adoption significative des

méthodes modernes, notamment les approches communicative et actionnelle. En ce qui concerne les résultats statistiques, voici les principales tendances observées:

- **Approche communicative:** Environ **60 % des enseignants** utilisent cette méthode comme approche principale dans leurs classes, en particulier pour les **niveaux débutants (A1-B1)**. Cette méthode est largement préférée pour initier les apprenants aux bases de la communication en français, en favorisant des activités interactives telles que des dialogues et des jeux de rôle.

- **Approche actionnelle:** **40 % des enseignants** adoptent cette approche, particulièrement pour les **niveaux intermédiaires à avancés (B2-C2)**. Elle est considérée comme plus adaptée pour les apprenants ayant déjà acquis une certaine compétence linguistique, leur permettant d'appliquer leurs connaissances dans des situations réelles, telles que la préparation de projets collaboratifs ou la résolution de problèmes concrets.

- **Approches traditionnelles:** Un faible pourcentage d'enseignants (environ **10 %**) continue d'utiliser des méthodes plus traditionnelles, telles que l'approche grammaire-traduction. Ces méthodes sont principalement utilisées dans des contextes où les compétences académiques ou la maîtrise des règles grammaticales sont prioritaires.

En ce qui concerne l'intégration des **technologies éducatives**, environ **75 % des enseignants** ont déclaré utiliser régulièrement des outils numériques dans leurs classes de FLE. Les plateformes d'apprentissage en ligne, telles que **Moodle**, et les applications mobiles, comme **Duolingo**, sont couramment utilisées pour compléter les activités en classe. Les **outils d'immersion virtuelle** (tels que les vidéos immersives et les simulations interactives) sont également de plus en plus intégrés dans les programmes d'enseignement pour offrir aux apprenants une expérience linguistique plus riche.

Impact des méthodologies

Les enseignants interrogés ont exprimé des opinions variées sur l'efficacité des méthodologies pédagogiques modernes en fonction des niveaux d'apprenants et des objectifs pédagogiques. Voici une discussion des résultats obtenus pour les principales approches pédagogiques observées:

Approche communicative

L'approche communicative est largement utilisée, en particulier aux niveaux débutants (A1-B1), où elle est jugée très efficace pour permettre aux apprenants de développer des compétences de communication immédiates. Selon **60 % des enseignants**, cette méthode permet aux apprenants de s'exprimer rapidement dans des situations de la vie quotidienne. Des activités telles que les jeux de rôle, les dialogues interactifs, et les discussions en petits groupes aident les apprenants à renforcer leur confiance en leur capacité à utiliser la langue.

Cependant, plusieurs enseignants ont souligné que l'approche communicative présente certaines **limites**, notamment lorsqu'il s'agit de développer des compé-

tences académiques ou professionnelles. **30 % des enseignants** ont indiqué que cette méthode, bien qu'efficace pour des besoins de communication orale immédiats, n'offre pas toujours suffisamment de structure pour des apprenants nécessitant une meilleure maîtrise des aspects grammaticaux ou écrits de la langue, ce qui peut poser des difficultés au niveau universitaire ou dans des contextes professionnels.

Approche actionnelle

L'approche actionnelle a été plébiscitée par les enseignants, notamment pour les niveaux intermédiaires et avancés (B2-C2). **40 % des enseignants** ont indiqué qu'elle est particulièrement utile pour préparer les apprenants à des **situations réelles** où ils doivent utiliser le français de manière autonome. Par exemple, des activités comme la réalisation de projets collaboratifs, l'organisation d'événements ou la simulation d'environnements professionnels permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs compétences linguistiques tout en développant des compétences **sociales et organisationnelles**.

Les enseignants ont également observé que l'approche actionnelle favorise une plus grande **motivation des apprenants**. Ceux-ci se sentent davantage impliqués dans leur apprentissage lorsqu'ils participent à des tâches concrètes et authentiques. Environ **45 % des enseignants** ont rapporté que les apprenants, lorsqu'ils sont engagés dans des projets actionnels, montrent une meilleure rétention des connaissances et une plus grande autonomie dans l'utilisation de la langue française. Cela confirme l'hypothèse que l'approche actionnelle encourage un apprentissage plus profond et plus significatif, car elle relie directement la langue à des actions pratiques.

Cependant, cette approche demande **plus de préparation de la part des enseignants**, et certains participants à l'enquête ont signalé que la mise en œuvre de tâches actionnelles peut être difficile dans des contextes où les ressources pédagogiques ou le temps sont limités. **20 % des enseignants** ont mentionné que l'absence de formation spécifique à cette approche peut constituer un obstacle à son adoption.

Technologies éducatives

L'adoption des **Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)** dans l'enseignement du FLE a été largement reconnue comme bénéfique par **75 % des enseignants** interrogés. Les plateformes en ligne, telles que **Moodle**, permettent aux enseignants de suivre les progrès de leurs apprenants et d'offrir des ressources supplémentaires accessibles à tout moment. Les **applications mobiles** comme **Duolingo** sont également considérées comme des outils efficaces pour favoriser la pratique autonome, en particulier pour les apprenants débutants.

Les **outils d'immersion virtuelle**, tels que les simulations interactives et les environnements immersifs, offrent aux apprenants la possibilité de pratiquer le français dans des contextes réalistes sans quitter la salle de classe. **65 % des enseignants** ont rapporté que ces technologies renforcent l'engagement des apprenants en rendant l'apprentissage plus dynamique et plus interactif. De plus, l'intégration des technologies permet de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins

individuels, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage plus inclusif.

Cependant, **15 % des enseignants** ont souligné que l'intégration des technologies peut également poser des défis, notamment en termes de **surcharge cognitive** ou de **dépendance excessive** aux outils numériques. Certains apprenants, en particulier ceux issus de contextes où l'accès à la technologie est limité, peuvent éprouver des difficultés à suivre les cours en ligne ou à utiliser les applications mobiles de manière efficace.

Résultats comparatifs

Les résultats comparatifs de cette étude montrent que les enseignants qui ont intégré **l'approche actionnelle** et les **technologies éducatives** dans leurs pratiques pédagogiques ont observé des améliorations significatives dans **l'engagement** et la **compétence linguistique** de leurs apprenants par rapport à ceux qui utilisent uniquement des méthodes plus traditionnelles ou l'approche communicative seule. Environ **70 % des enseignants** ayant utilisé une combinaison de l'approche actionnelle et des TIC ont déclaré que leurs apprenants montraient une plus grande autonomie dans l'utilisation de la langue et une meilleure capacité à résoudre des problèmes réels en français.

Les enseignants qui ont recours uniquement à des **méthodes traditionnelles** ou à des approches moins interactives, telles que l'approche grammaire-traduction, ont rapporté des résultats moins positifs, notamment en termes de motivation des apprenants et de rétention des connaissances. Les méthodes purement grammaticales, bien qu'utiles pour les apprenants souhaitant perfectionner leur maîtrise des structures linguistiques, semblent être moins adaptées aux besoins des apprenants modernes, qui privilégient des compétences **communicationnelles et pratiques**.

Dans l'ensemble, cette étude met en évidence les bénéfices significatifs des **methodologies pédagogiques modernes**, en particulier l'approche actionnelle, pour favoriser un apprentissage plus efficace du FLE, en tenant compte des besoins variés des apprenants et de l'évolution technologique actuelle.

Discussion

Interprétation des résultats

Les résultats de cette étude soulignent la pertinence de **l'approche actionnelle** pour l'enseignement du FLE, en particulier dans des contextes où les apprenants doivent utiliser la langue de manière autonome et concrète, comme dans des situations professionnelles ou quotidiennes. Les enseignants interrogés ont mis en avant le fait que cette méthode favorise un **apprentissage à long terme**, car elle permet aux apprenants d'acquérir non seulement des compétences linguistiques, mais aussi des compétences sociales et organisationnelles. La réalisation de projets collaboratifs et de tâches authentiques aide les apprenants à intégrer la langue dans des contextes pratiques, renforçant ainsi leur motivation et leur capacité à résoudre des problèmes réels.

Cependant, cette approche exige **plus de préparation et d'implication** de la part des enseignants. Ceux-ci doivent non seulement concevoir des tâches complexes et réalistes, mais aussi encadrer les apprenants tout au long du processus, ce qui nécessite un

investissement en temps et en ressources. De plus, les apprenants eux-mêmes doivent être capables de travailler de manière autonome et d'assumer un rôle actif dans leur propre apprentissage, ce qui peut représenter un défi, surtout pour ceux qui sont habitués à des méthodes plus traditionnelles, où l'enseignant joue un rôle plus directif. Ainsi, bien que l'approche actionnelle offre des avantages indéniables, elle n'est pas exempte de difficultés pratiques dans sa mise en œuvre.

Comparaison avec les études précédentes

Les résultats de cette étude sont cohérents avec des recherches antérieures, notamment celles de **Majidi (2024)**, qui mettent en avant la **supériorité de l'approche actionnelle** dans des contextes spécifiques, notamment pour les niveaux avancés et dans des cadres professionnels. Majidi a montré que l'approche actionnelle permet aux apprenants de développer des compétences transférables dans des situations concrètes, ce qui correspond aux observations faites dans cette étude. De plus, cette méthode a été jugée plus efficace pour **maintenir l'engagement des apprenants** et améliorer leur autonomie, deux facteurs également relevés par les enseignants interrogés.

En revanche, il est important de noter que **l'approche communicative** conserve des avantages indéniables pour les apprenants débutants. Comme le soulignent **Agaësse et Chaplier (2024)**, l'approche communicative reste essentielle pour introduire les bases de la langue et favoriser une maîtrise rapide des compétences de communication orale. Les enseignants interrogés dans cette étude ont confirmé que cette méthode est particulièrement efficace pour les **niveaux A1-B1**, où les apprenants ont besoin de développer leur confiance en eux et d'acquérir rapidement des compétences pour des interactions simples. Cela montre que, bien que l'approche actionnelle soit plus appropriée à un niveau avancé, elle peut être moins adaptée pour les débutants, où une approche plus directe et structurée est parfois nécessaire.

Impact des technologies

Les résultats montrent également que **l'intégration des TIC** (Technologies de l'Information et de la Communication) a eu un effet positif sur l'enseignement et l'apprentissage du FLE. Les enseignants ont rapporté que les plateformes en ligne, les applications mobiles et les outils d'immersion virtuelle permettent une **personnalisation** accrue de l'apprentissage, rendant celui-ci plus accessible et plus interactif. Par exemple, des applications comme **Duolingo** permettent aux apprenants de pratiquer la langue de manière autonome en dehors de la salle de classe, tandis que des plateformes comme **Moodle** facilitent le suivi des progrès individuels et la mise à disposition de ressources adaptées à chaque niveau.

Cependant, les enseignants ont également exprimé certaines **réserves** quant à l'utilisation excessive des technologies dans l'enseignement. Environ **15 % des participants** à l'étude ont évoqué le risque de **surcharge cognitive** chez les apprenants, notamment lorsqu'ils sont confrontés à un trop grand nombre d'outils numériques ou à des plateformes complexes. L'intégration des TIC doit donc être faite avec soin et discernement,

afin d'éviter que les apprenants ne deviennent **dépendants** des technologies au détriment de leur propre capacité à développer des stratégies d'apprentissage autonomes. De plus, dans certains contextes géographiques ou sociaux, l'accès limité aux technologies peut constituer un obstacle à leur utilisation efficace, ce qui montre que l'intégration des TIC n'est pas toujours possible dans tous les environnements éducatifs.

Limites de l'étude

Bien que cette étude ait fourni des **informations précieuses** sur les pratiques pédagogiques modernes dans l'enseignement du FLE, elle présente également certaines limites qu'il convient de prendre en compte. Tout d'abord, l'étude repose principalement sur les **déclarations des enseignants** via des questionnaires et des entretiens semi-directifs, ce qui peut introduire un **biais** dans les réponses. Les enseignants peuvent avoir tendance à surévaluer l'efficacité de leurs propres pratiques ou à minimiser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de certaines méthodes. Par conséquent, il serait utile d'effectuer des **observations directes** en classe pour vérifier comment les méthodologies modernes, telles que l'approche actionnelle, sont réellement appliquées dans la pratique quotidienne et quels résultats concrets elles produisent chez les apprenants.

De plus, l'échantillon de l'étude est **géographiquement limité** à certaines régions d'Europe, d'Afrique, et d'Amérique, ce qui peut ne pas représenter de manière exhaustive la diversité des contextes d'enseignement du FLE à travers le monde. Une étude plus large, impliquant des enseignants issus d'autres régions, notamment d'Asie et du Moyen-Orient, permettrait de généraliser davantage les résultats et d'identifier des variations culturelles ou institutionnelles dans l'adoption des méthodologies pédagogiques modernes.

Enfin, bien que l'étude ait exploré l'utilisation des TIC, elle n'a pas approfondi de manière suffisante l'impact à long terme des technologies sur la **performance académique** des apprenants. Il serait pertinent d'examiner plus en détail comment les outils numériques affectent les résultats scolaires, la rétention des connaissances, et la progression linguistique à long terme, ce qui pourrait constituer un axe de recherche future.

Conclusion

Résumé des résultats

L'étude a mis en évidence l'efficacité des **méthodologies pédagogiques modernes**, en particulier l'approche actionnelle, dans l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE). Les résultats montrent que cette approche, lorsqu'elle est combinée à l'utilisation réfléchie des **Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)**, permet de renforcer l'engagement des apprenants et d'améliorer leurs compétences linguistiques. Les enseignants ayant recours à ces approches ont observé une plus grande motivation et une meilleure rétention des connaissances chez leurs étudiants, en particulier dans des situations où la langue est utilisée de manière autonome et authentique. Cependant, il est crucial de noter que ces méthodologies nécessitent une **adaptation en fonction du**

niveau des apprenants et des **objectifs pédagogiques**. L'approche communicative reste pertinente pour les niveaux débutants, tandis que l'approche actionnelle s'avère plus adaptée aux niveaux intermédiaires et avancés.

Implications pédagogiques

Les résultats de cette étude offrent des **implications importantes pour la pratique pédagogique** dans l'enseignement du FLE. D'une part, il apparaît clairement que les formateurs en FLE devraient envisager une **combinaison** de l'approche communicative et de l'approche actionnelle pour maximiser l'apprentissage. L'approche communicative peut être privilégiée pour les débutants, tandis que l'approche actionnelle peut être progressivement introduite à mesure que les apprenants progressent, afin de les préparer à des contextes réels d'utilisation de la langue.

D'autre part, l'utilisation des **technologies** dans l'enseignement du FLE doit être encouragée, mais de manière réfléchie. Les enseignants doivent veiller à ce que les outils numériques ne deviennent pas des distractions, mais qu'ils servent à **compléter et enrichir** les méthodes traditionnelles. Il est essentiel de former les enseignants à l'utilisation de ces technologies pour éviter la surcharge cognitive chez les apprenants et s'assurer que ces outils sont intégrés de manière efficace et pertinente dans le processus d'apprentissage.

Recommandations pour les recherches futures

Cette étude offre une **base solide** pour comprendre l'efficacité des méthodologies pédagogiques modernes dans l'enseignement du FLE. Toutefois, elle souligne également la nécessité d'approfondir ces recherches. Il serait pertinent de mener des **études à plus grande échelle**, couvrant une plus grande diversité de régions géographiques et de contextes éducatifs, afin de mieux comprendre les effets à long terme de ces méthodologies. De plus, des **observations en classe** permettraient de vérifier comment ces approches sont appliquées en pratique et d'identifier les facteurs qui influencent leur succès.

Enfin, il serait bénéfique d'étudier l'**impact des technologies** sur la progression linguistique des apprenants à long terme, en examinant comment les outils numériques peuvent être utilisés pour soutenir un apprentissage plus autonome et interactif, tout en évitant les risques de dépendance ou de surcharge cognitive. Ces recherches futures contribueraient à améliorer l'efficacité des programmes d'enseignement du FLE et à adapter les pratiques pédagogiques aux besoins évolutifs des apprenants modernes.

References

1. Majidi, A. (2024). L'APPROCHE ACTIONNELLE: UNE MÉTHODOLOGIE EFFICACE POUR L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) AU MAROC. *Revue Internationale du Chercheur*, 5(3).
2. Vásquez Solís, B. M. (2022). L'utilisation des techniques pédagogiques de correction de l'erreur et son incidence dans la production orale des apprenants de Français Langue Étrangère de la Licence en Langues

Modernes: Spécialité en Français et Anglais de l'Université d'El Salvador (Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador).

3. TRANSMODALISATION, M. E., PISTES, D., DU, D. P. L. E. A., & SECONDE, F. L. *Mélanges CRAPEL* n 44/2. *Mélanges CRAPEL*, 44, 2.

4. Apostolovic, M., Bomilcar, D., Burrows, A., & Cellier, A. (2021). Les archives de l'EPPFE: une porte d'entrée vers l'analyse du champ du français langue étrangère?. *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, (66-67).

5. LINS, Q. F. D. S. (2021). L'importance du genre manga dans l'enseignement-apprentissage du Français Langue Étrangère: une exploitation pédagogique de Radiant, de Tony Valente (Bachelor's thesis).

6. Agaësse, J., & Chaplier, C. (2024). Le jeu de société, une aide pour faire émerger la parole en français langue additionnelle chez des étudiants japonais. *Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l'Acedle*, 1(22-1).

7. Véronique, G. D. (2022). Contre l'applicationnisme linguistique, la didactologie des langues-cultures. *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, (68).

8. Gerber-Laskow, V. (2023). Y-a-t-il un «effet-manuel»? : observations et réflexions à partir de l'utilisation des manuels Français Langue Étrangère (FLE) en Israël (Doctoral dissertation, Université Bourgogne Franche-Comté).

9. Alisoy, H. (2024). Overcoming Common Challenges: Addressing Inadequate Writing Skills in ESL Students at Nakhchivan State University. *ECONOMIC SCIENCES*, 46.

10. Kakoyianni-Doa, F., & Monville-Burston, M. (2020). La méthode directe en Grèce pour l'enseignement du français: regard particulier sur les niveaux avancés—Le Cours complémentaire de Georges Dimitracopoulos. *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, (64-65), 299-316.

11. Hidden, M. O. (2020). Écrit et méthode directe d'enseignement des langues: des innovations pédagogiques?. *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, (64-65).

12. Bonadonna, M. F. (2023). Phraséologie et enseignement du français commercial. *Phraséologie et terminologie*, 480, 27.

13. Alisoy, H. (2023). Enhancing Understanding of English Phrasal Verbs in First-Year ELT Students Through Cognitive-Linguistic Methods.

14. Babazade, Y. (2024). Transforming Science Education: The Impact of Active Learning on Student Engagement and Achievement. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(4), 506-514.

15. Alaviyya, N., & Alisoy, H. (2023). Anaphora in text: Echoing words, amplifying messages. *Experimental Physics*, 106.